

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVLATI TARAQQIYOTINING ASOSIY OMILLARI

Chorshanbiyev Boyto`ra Chori o`g`li

Termiz Davlat Universiteti. Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha)

yo`nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6545253>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma`qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO`ZLAR

siyosat, boshdoqlik,
gvardiya, boshqaruv, idora,
islohot, davlatchilik,
qonunchilik, mudofaa,
saltanat, boshqaruv,
harbiylar, amirlar, beklar,
muxolif, kengash,
mashvarat, tuzuklar,
hokimiyat, qo`shin, zakot,
xiroj, noiblar, amirlar,
sipohiy, boshboshdoqlik.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada buyuk bobokalonimizning davlat boshqaruvi va jamiyat taraqqiyoti haqidagi o`g`itlari, odil davlat siyosatining bugungi kun uchun qay darajada o`rinli ekanligi, huquqiy davlatni yuksaltirish barqaror ijtimoiy-ma`naviy muhitni ta`minlashning muhim shartlaridan biri ekanligi haqida so`z boradi.

Amir Tumur hokimiyat tepasiga kelgach, deyarli bir asrlik bosh boshdoqlik hukm surgan mamlakatga qonunlar joriy etib, tartib o`rnatish oson emas edi. Uni faqatgina kuchli siyosat yurgizib, mamlakat qudratini mustahkamlab amalga oshirish mumkin edi. Temur o`ziga mustahkam tayanch barpo etish maqsadida dastlab barlos qabilasidan maxsus gvardiya tashkil qiladi. Chunki bunday ishonchli gvardiya ayniqsa uning siyosiy va harbiy kurashlari uchun zarur edi. ¹

Shuningdek, Amir Temur davlat boshqaruvini o`z qo`liga olgan bo`lsa-da, ammo mavjud shart-sharoitda amaliy qadamlar qo`yib borish nihoyatda og`ir edi.

Zero, mamlakat yo biron-bir viloyat, yoki ijtimoiy tabaqa doirasida kattagina mavqega ega bo`lgan amirlar avval boshda uning hukmronligini tan olgan bo`lsalar-da, ular bilan Amir Temur o`rtasidagi munosabat bundan buyon ularga va ularning namoyondasi bo`lmish ijtimoiy muhitga nisbatan yurgiziladigan siyosat bilan ko`p jihatdan bog`liq edi. ²

Amir Temur o`z saltanatini barpo etishda o`ziga qadar mavjud bo`lgan siyosiy boshqaruv tajribalaridan keng foydalanadi. Uning davlati o`z tarkibiy tuzilishiga ko`ra

² Ahmedov B. O`zbekiston tarixi manbalari, Toshkent, 1991.

³ Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T, 1994.

¹ Azamat Ziyov O`zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). T., 2000.

ko'pincha harbiy-siyosiy tartiblarga asoslangan edi. Qudratli hukmdor davlatchilik va boshqaruv tarixini yaxshi bilganidan bo'lsa kerak, qadimgi va o'rta asrlar sharqdagi turli davlatlar va ularning siyosiy hamda ma'muriy idora usuli, boshqaruv tizimlari haqida keng tasavvurga ega edi. Sohibqironning davlat boshqaruv tizimi qo'l ostidagi butun hududda yagona markazlashgan siyosiy tartib asosida qurilgan bo'lsa-da, bu sohada olib borilgan siyosat o'rta asrlar O'rta Osiyo davlatlarida keng qo'llanilgan idora usullari tajribasi bilan boyitilgan edi.³

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy sohalarni yanada rivojlantirish, tinchlik va millatlararo hamjihatlikni mustahkamlash, "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak" tamoyili asosida olib borilayotgan odilona siyosat hamda xalq manfaatlariga xizmat qilishdagi amaliy ishlar Amir Temurning faoliyatiga mazmunan hamohangligi bilan ahamiyatlidir.

Zero, Amir Temurning bunyodkorlik sohasidagi amalga oshirgan ishlari, shaharlarni har tomonlama yangilash, bog'rog'lar, masjid-u ko'priklar qurish bilan bir qatorda mamlakatdagi ilm ahliga berilgan yuksak e'tibor mana bir necha asrlar o'tsada biz yosh avlodlarga ibrat bo'lib kelmoqda. Davlatimiz rahbarining ham ana shunday islohotlari nafaqat mamlakatimiz aholisi orasida, balki butun dunyoda yuksak e'tirofqa etilmoqda.

Buyuk bobomiz Amir Temurning hayot yo'li, yuritgan odilona siyosati, xalqsevarlik,

vatanparvarlik kabi fazilatları biz yoshlarda havas uyg'otadi, albatta. Bugungi kunda yosh avlod vakillaridan ulug' bobomizning ishlarini davom ettirib, yurt farovonligiga o'z hissamizni qo'shishimiz talab etilmoqda.⁴

O'zbekiston davlatchiligi tarixining o'rta asrlar davrida Sohibqiron Amir Temur avvalo, adolatli va qonunchilikka tayangan davlatchilik asoslarini barpo etish bilan birga davlat yaxlitligi va kuch-qudratini mustahkamlashning asosiy omili bo'lgan kuchli mudofaa tizimi yaratdi hamda temuriylarga meros qilib qoldirdi. Amir Temur o'z saltanatining boshqaruv tizimini yaratishda o'sha davrning yirik va ko'zga ko'ringan harbiylari, amirlar va beklar, fozillar, olimu-ulamolar, o'z pirlarining o'gitlari hamda maslahatlariga tayangan edi. Misol uchun, "Tuzuklar"da keltirilishicha Amir Temurga piri Abu Bakr Zayniddin Toyobodiy shunday o'git beradi: "Agar har narsani va har kimni o'z martabasida saqlay olmasang, saltanatingga bundan ko'p xalal va ziyon yetgay. Demak, har kimning qadr-qiyamatini, tutgan mavqeini va har narsaning o'lchovini belgilab olishing va shunga muvofiq ish tutishing kerak."⁵

Shuningdek, "Tuzuklar"da yana shunday ma'lumot beriladi: "O'zga mamlakatlarni zabt etish, ularni idora qilish, g'anim lashkarni sindirish, dushmani tuzoqqa tushirish, muxoliflarni ko'nglini topib do'stga aylantirish, do'st-dushman orasidagi muomala, murosayu-madora qilish xususida ushbu tadbir va kengashlarni qo'lladim. Pirim Abu Bakr Toyobodiy menga yozmishlarkim:

⁴ Azamat Ziyov O'zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). T., 2000.
⁵ Karimov Sh., Shamsutdinov R. Vatan tarixi, Toshkent, 1997.

Abdulgʻansur (zafarmand) Temur saltanat yumushlarida toʻrt ishni qoʻllasin, yaʼni, 1) kengash; 2) mashvaratu maslahat; 3) hushyorligu mulohazakorlik; 4) ehtiyotkorlik. Chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari va aytgan gaplari xato boʻlgan johil odamga qiyoslash mumkin: uning soʻzlari poʻshaymonlik va nadomat keltirgay. Shunday ekan, saltanatni boshqarishda mashvaratu maslahat va tadbir bilan ish yuritgin, toki oqibatda nadomat chekib, poʻshaymon boʻlmagaysan.”

Amir Temur va temuriylar davrida fuqarolarda davlat tomonidan oʻrnatilgan qonunlarni hurmat qilish, ularga maʼsuliyatli yondashish tushunchalari shakllangan. Bu esa davlat tomonidan ilgari surilgan maqsad va gʻoyalarni amalga oshirishdagi kafolatlardan biri boʻlib xizmat qilgan.

Amir Temur davlati markazlashgan davlat boʻlib, butun hokimiyat davlat boshligʻining ixtiyorida boʻlgan. Tadqiqotchilarning fikricha, Amir Temur davlatining boshqaruv asoslari shakllanishi rivojida kengashlar muhim ahamiyatga ega boʻlgan. Vaqti-vaqti bilan muhim ijtimoiy-iqtisodiy, harbiy va siyosiy masalalarni hal qilishda katta va kichik kengashlar chaqirilib turilgan. Katta kengashlar tinchlik vaqtlarida Samarqanddagi hukmdor saroyida chaqirilgan. Unda oliy hukmdorning qarindosh urugʻlari, yuqori martaba va mavqega ega boʻlgan ruhoniylar tabaqasining vakillari, bosh amirlar, beklarbegi, ulus, tuman hokimlari, mingboshilar, yuzboshilar, oʻnboshilar, bahodir unvoniga ega boʻlgan harbiylar kabilar ishtirok etganlar. Ushbu kengashda mamlakat hayoti bilan bogʻliq masalalar muhokama qilingan. Kichik kengashda Amir Temur, uning oʻgʻillari, qarindoshlari,

qoʻshin boshliqlari ishtirok etganlar. Unda uzoq mamlakatlarga harbiy yurishlar bilan bogʻliq masalalar hal qilingan.⁶

Amir Temur davrida markazda hamda tobe hududlarda xon boshchiligida mukammal va puxta davlat boshqaruv apparati shakllangan.

“Tuzuklar”da mukammal davlat boshqaruvini tashkil etish quyidagicha ifodalanadi:

- davlat daxlsizligini va mustahkamligini har tomonlama muhokama qilish;
- oliy hukmdor hokimiyatining cheklanmaganligi hamda mustaqil siyosat yurgizishi;
- vazirlarga yuklatilgan majburiyatlar va ular bajarishi lozim boʻlgan vazifalar;
- markazga tobe boʻlgan mulk(ulus)lar amirlari hamda tuman hokimlarining vazifalari;
- oliy davlat kengashi;
- davlat xavfsizligi va mustahkamligi, joylardagi jamoat tartibi hamda mamlakat tinchligi, osoyishtaligini saqlash;
- muntazam qoʻshin tashkil etib, qoʻshin qoʻmondonlarini tayinlash, lavozimlarga koʻtarish, ragʻbatlantirish va ularga maosh toʻlash;
- aholidan olinadigan turli soliqlar(zakot, xiroj va boshq.) miqdorini aniqlash;
- harbiy yurishlarda jasorat namunalarini koʻrsatganlarni(noiblar, amirlar , sipohiylar va boshq.) ragʻbatlantirish;
- Harbiy yurishlar va janglar paytida qoʻshinning joylashuvi va ularni ajratib turuvchi belgilar.

⁶ Sagdullayev va boshqalar. Oʻzbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. T., 2000.

Shuningdek, "Tuzuklar"da Amir Temurning boshqaruv faoliyatini kuchli nazorat qilish, odamlardan unumli foydalanish, ularni o'z atrofiga to'plash va birlashtirish, katta-kichik tadbirlarni tashkil qilish borasida tutgan yo'li haqidagi ma'lumotlar ham saqlangan. Bu borada manbalarda Sohibqiron tilidan shunday deyiladi: "Saltanat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini angladim. (Donishmandlar) demishlarkim, o'z o'rnida qo'llangan tadbir bilan ko'plab lashkarning qilichi ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini ochib, favj-favj lashkarni yengib bo'lur. Tajribamda ko'rilgankim, azmi-qat'iy, tadbirkor va hushyor, jang ko'rgan, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan yaxshiroqdir. Chunki tajribali kishi minglab odamga ish buyuradi... Yana mening tajribamdan o'tmishkim, garchi ishning qanday yakunlanishi taqdir pardasi ortida yashirin bo'lsa ham, aqli raso va xushyor kishi mulohazakorlik, tadbir va kengashga tayanishi lozim. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad sallolohu alayhi vasallam aytganlaridek, har bir ishni qilishga kirishar ekanlar, avval obdon o'ylab, (amirlarim bilan) kelishdim. Maslahatchilar va kengash ahli yig'ilganda oldimizdagi ishlarni yahshi-yomoni, foydayu-ziyon tomonlari, ularni qilish qilmaslikdan so'z ochib, ulardan fikr surar edim. Ularning so'zlarini eshitgach, shuning har ikki tomonini mulohaza qilib, foydayu-ziyonlarini ko'ngilga keltirardim. Uning xatarli tomonlariga ko'proq e'tibor berar edim. Qaysi bir ishda ikki bir xatar mavjud bo'lsa, uni bajarishdan voz kechardim va bir xatarlik ishni ixtiyor etardim... Ishlarning barini kengash bilan yuritib, uni bitirishda to'g'ri tadbir qo'llar edim. Bir

ishga kirishmay turib, undan qutulib chiqish yo'llarini mo'ljallab qo'yar edim. Uni to'g'ri tadbir, qat'iy jazm, chinlik-chidamlik ko'rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzoqni ko'rib, ortini o'ylagan holda oxiriga yetkazardim."

Amir Temur davri davlatchiligida harbiy tizim san'at darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu tizim avvalo, mamlakat xavfsizligini, adolat va barqarorlikni kuchaytirish, tartibsizliklar hamda boshboshdoqliklarning oldini olish maqsadlariga qaratilgan. U harbiy yurishlarda qonun ustivorligini ta'minlab, mazlumlarni zolimlardan himoya qilgan. Sohibqiron o'z qo'shini tuzilishidan ixchamlikni, ularning bir biriga o'zviy bog'liqligini, bir biriga bo'ysunishini, pog'onalar tizimligini ta'minlagan. Amir Temur harbiy sohadagi betakror merosi hamda an'analari temuriylar davrida ham davom etgan bo'lsa-da, temuriylar ko'proq mudofaa xususiyatidagi harbiy siyosat olib bordilar.⁷

⁷ Hidoyatov G. A. Mening jonajon tarixim. T, 1992.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azamat ZiyO O'zbek davlatchiligi tarixi: (Eng qadimgi davrdan Rossiya bosqiniga qadar). T., 2000.
2. Axmadjonov Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoda. T., 2003
3. Ismoilova J. Farg'ona vodiysida milliy ozodlik kurashlari. T., 2003.
4. Istoriya Uzbekistana. – T.: Fan, 2012.
5. Sagdullayev A.S. Qadimgi O'rta Osiyo tarixi. T., 2004.
6. Sagdullayev va boshqalar. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. T., 2000.
7. Tarix shohidligi va saboqlari: chorizm va sovet mustamlakachiligi davrida O'zbekiston milliy boyliklarining o'zlashtirilishi. \ Loyiha rahbari, mas'ul muharrir: D.A.Alimova. – T.: Sharq, 2001.
8. Murtazayeva R.H. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar va bag'rikenglik. –Toshkent: Universtitet, 2007.
9. Asqarov A. O'zbekiston tarixi (eng qadimgi davrlardan eramizning V asrigacha) T, 1994.
10. Ahmedov B. O'zbekiston tarixi manbalari, Toshkent, 1991.
11. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T, 1994.
12. Azamat ZiyO. O'zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent, 2000.
13. Muhammadjonov. A. O'zbekiston tarixi, Toshkent, 1994.
14. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Vatan tarixi, Toshkent, 1997.
15. Hidoyatov G. A. Mening jonajon tarixim. T, 1992.
16. Sentral'naya Aziya v Kushanskuyu epoxu, T. 2, Moskva, 1974